

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ (В ПРЕДЕЛАХ УГАМ- ЧАТКАЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА)

Белялова Левиза Сабриевна

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

e-mail: belyalovaleviza@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы воздействия изменения климата на растительность геосистем Западного Тянь-Шаня в пределах Угам-Чаткальского государственного национального природного парка. Выполнен анализ геолого-геоморфологических условий, климата, вод, пространственного распространения растительности на исследуемой территории.

Ключевые слова: Западный Тянь-Шань, Угам-Чаткальский природный национальный парк, климат, растительность.

CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE VEGETATION OF THE WESTERN TIEN SHAN (WITHIN THE UGAM-CHATKAL NATIONAL NATURAL PARK)

Belyalova Leviza

Annotation. This article discusses the impact of climate change on the vegetation of the geosystems of the Western Tien Shan within the Ugam-Chatkal State National Natural Park. Current study shows an analysis of the geological and geomorphological conditions, climate, waters, spatial distribution of vegetation.

Key words: Western Tian Shan, Ugam-Chatkal State National Natural Park, climate, vegetation.

Изменение климата вызывает серьезные проблемы в окружающей среде. Анализ опубликованных работ указывает, что причиной изменения климата являются динамические процессы на Земле, внешние воздействия (колебания интенсивности солнечного излучения) и хозяйственная деятельность человека. Под изменением климата понимают отклонение параметров погоды от многолетних значений за период времени от десятилетий до миллионов лет в целом или отдельных регионов Земли. Изменение температурного режима воздействует на различные геосистемы, в том числе, горные. Как указано в докладе Программы ООН по окружающей среде, последствия климатических изменений оказывают значительное влияние на растительность, приводят к

смещению границ лесной растительности по высоте в горах, изменению ареалов обитания видов растений и их численности [1, с.8;], [2].

Проведено исследование степени изменения растительности в горах Западного Тянь-Шаня в пределах Угам-Чаткальского государственного национального природного парка [5;10]. Исследуемая территория расположена в Узбекистане в Ташкентской области Бостанлыкского и Паркентского районов на горных отрогах Западного Тянь-Шаня. Территория национального парка расположена на Чаткальском, Коксуйском, Пскемском [7], Угамском хребтах [8]. Само формирование этих хребтов приходится на герцинское горообразование [6;10]. Горные системы образованы из осадочных, метаморфических и вулканических пород периодов протерозоя и палеозоя: глинистых, минералов, известняка, песчаников, мрамора, гнейсов, гранитов, сланцев, экструзионных пород, а межгорные котловины выполнены рыхлыми континентальными осадочными отложениями кайнозоя. Структуру и расположение горных хребтов определяют тектонические процессы изучаемой территории.

По изученным материалам Э.Ж. Шукурова, В.Е. Соколовой установлено, что особое место при территориальном распределении растительности занимает рельеф национального парка. На внешние очертания рельефа Угам-Чаткальского государственного природного национального парка большое влияние оказало последнее оледенение, образовав древние поверхности выравнивания. В рельефе исследуемой территории присутствуют мощные хребты и разделяющие их межгорные котловины, что определяет рельеф территории парка как горный [6].

Следует отметить, что национальный парк был открыт в 1990 году с целью использования в природоохранных, рекреационных, научных и культурных целях. Общая площадь парка составляет 574,6 тысяч га, из которых 1,61 тыс га занимают поливные земли, 56,4 тыс га – лесные, пастбища и сенокосы охватывают 177,3 тыс га, а скалы и оголённые склоны – 329,4 тыс га [6].

Установлено, что на климат изучаемой территории сильно влияет рельеф: расчленённость, экспозиция склонов, высота, ширина, длина и направление отрогов с ущельями. На исследуемой территории, по причине удалённости от океанов, климат резко континентальный [3]. Для климата данной территории, как и всего Западного Тянь-Шаня, характерен относительно прохладный, местами умеренно тёплый и умеренно влажный вегетационный период и умеренно холодный, местами мягкий зимний сезон, порою с морозами. Холодный период характеризуется большой влажностью, обилием осадков и толстым снежным покровом. Температура января в высокогорьях достигает -15° -20° С, в низком поясе гор колеблется от -3° С до -8° С. Абсолютный минимум доходит до -40° С. Абсолютный максимум в Западном Тянь-Шане равен $+34^{\circ}$ С,

+36°C. Максимальное количество осадков приходится на весенние месяцы. В среднем, на территории парка за год выпадает 450-800 мм на средних высотах и 800-1600. Ввиду климатических и рельефных особенностей нередки такие экзогенные процессы, как снежные лавины, оползни и сели [5].

В результате исследований, проведённых Чубом В.Е., выявлено, что почвенный покров изучаемой территории представлен малогумусными серозёмами на лёссах и лёссовидных суглинках, горно-лесными бурыми ненасыщенными почвами, горно-луговыми черноземовидными и горно-луговыми типичными почвами в субальпийском поясе. Иногда встречаются солончаки и участки каменисто-щебнистых пустынь [11; с.33].

Важно отметить, что на территории парка чётко прослеживается высотная поясность ландшафтов: адыры – предгорья и холмы, тау – среднегорья и яйлау – высокогорье. Каждому из этих высотных поясов свойствен свой растительный состав.

Как указано в работе В.Н.Соколовой и Е.Е.Сыроечковского [6] благодаря рельефу и увлажнённости, на территории парка произрастает не менее 2200 видов растений, которые распределены по высотным поясам в следующем порядке: на высотах 700-1200 м произрастает эфемерово-эфемероидная растительность; на высотах 1200-1500 м – листопадно-древесно-кустарниковая растительность; 1500-2300 м – арчовники; 2300- 2800 м – растительность колючеподушечников и горных степей и выше 2800 м - альпийская растительность. На территории парка повсеместно распространены эндемики и эфемеры, занесённые в Красную книгу Узбекистана. В числе травянистых эфемерных и эндемичных растений встречаются такие как шафран, леонтица, крокус, хохлатка, ирис, эремурус, астрагал, тюльпаны. Среди древесной растительности встречаются обширные арчовые леса, играющие важную роль в сохранении геосистем парка

В разнообразии растительности национального парка особую функцию выполняет вода. Почти со всех горных хребтов исследуемой территории стекают водотоки (саи), большая часть которых являются притоками реки Чирчик. Наиболее крупные из них Бельдерсай, Пскем, Угам, Коксу, Чимгансай. На территории парка протекает также река Чаткал. Воды почти всех рек впадают в водохранилища, в том числе, в Чарвакское. На территории парка на глубине от 2-3 м до 6-20 м залегают подземные воды. Геосистемы, имеющиеся в Угам-Чаткальском национальном природном парке, представляют собой единую горную геосистему бассейна реки Чирчик, требующую в изучении системного подхода. Все компоненты геосистемы(литологическая основа, вода, растительность и животный мир) взаимосвязаны и изменение климата ведёт к изменению остальных компонентов. Вертикальная поясность и склоны разной

экспозиции определяют разнообразие геосистем. Угам-Чаткальский национальный природный парк характеризуется наличием горно-арчового леса, который выполняет противозрозийную функцию, препятствует формированию опасных природных процессов, регулирует расходы воды в реках, снижает водную и ветровую эрозию, сокращает выбросы углерода.

В результате анализа опубликованных материалов установлено, что особая уязвимость горных геосистем к изменению климата определяет необходимость изучения характера изменений видов растительности в Угам-Чаткальском природном национальном парке. Изменение климата, повышающее интенсивность таяния ледников и превышение расхода над аккумуляцией, стимулируют активизацию экзогенных процессов, что в свою очередь, оказывает влияние на растительный покров Угам-Чаткальского национального природного парка.

В процессе изучения материалов статьи К.С.Касиева было выявлено, что горные геосистемы в разной степени испытывают изменение климата и изменяют свою структуру, проявляя тенденции к деградации. Вследствие изменения климата повышается интенсивность таяния ледников и активность экзогенных процессов, что ведёт к уменьшению площади леса, а это, в свою очередь, меняет горный мезоклимат, так как растительность горных ландшафтов служит важнейшим стабилизирующим фактором в снижении и предотвращении опасности возникновения опасных экзогенных процессов. Результатом нерегулируемых антропогенных нагрузок на горные геосистемы является смена естественных доминантов растений, обеднение генофонда растительного покрова, что приводит к нарушению устойчивости геосистем. Наиболее уязвимыми к изменению климата окажутся редкие, эндемичные виды растений и сообществ, занесённые в Красную книгу [3].

В результате изучения трудов Э.Ж. Шукурова стало известно, что растительность на суше привлекает дополнительно до 40% осадков и, следовательно, сведение леса ведёт к значительному их уменьшению [9]. Общие потери оценочно могут достигать от четверти до половины от суммы осадков. Эти изменения меняют мезоклимат и часто затрагивают значительные территории. Предположение о взаимосвязи сокращения количества осадков, баланса ледников с резким уменьшением лесопокрытой площади требует дополнительного анализа и обоснования. Роль и значение арчовых лесов нельзя переоценить. Кроме того, утрата лесных экосистем способствует формированию опасных природных процессов: разрушительных паводков, селей и оползней. Леса влияют на снижение водной и ветровой эрозии, а также приводят к сокращению выбросов углерода. Произрастая по склонам гор и поймам рек, они способствуют предотвращению селевых потоков, препятствуют формированию

опасных природных процессов: образованию селей, оползней, разрушительных паводков и снежных лавин, регулируют расходы воды в реках, делая их более равномерными в течение года. Такое влияние обеспечивает значительное снижение пиков весенних паводков и, так же как и в бесснежное время, обеспечивает равномерность поступления воды в водотоки, что приводит к значительному смещению границ природных поясов по вертикали за счёт расширения пустынных и степных экосистем. Ввиду изменения климата сильных изменений видового состава флоры на территории парка не произойдёт. Повышение температуры будет нивелироваться увеличением влажности и горным рельефом [2].

В заключении следует отметить, что в настоящее время последствия изменения климата незначительно меняют видовой состав растительности, в частности, на территории Угам-Чаткальского государственного национального природного парка. Однако наблюдается изменение границ растительности, а также их видового количества. Территория парка остаётся объектом со своеобразным растительным миром. Особую ценность в национальном парке представляют уникальные арчевые леса. Их сохранение приобретает особое значение для территории Угам-Чаткальского государственного национального природного парка.

Использованной литературы

1. Доклад Программы ООН по окружающей среде в рамках межрегионального проекта «Действия по предотвращению изменения климата в развивающихся странах с уязвимой горной экосистемой в субрегиональной перспективе».-2005 г.
2. Жолдошева Э., Ручевска И., Семерня Л., Даиров И., Кожахметов П., Бариева А., Маскаев А., Митрофаненко Т., Алексеева Н.//Адаптация к изменению климата в горных районах Центральной Азии. – 2017 г.- 128 с.
3. Касиев К.С. Смена растительных поясов Кыргызстана как последствия глобального потепления. – Журнал Вестник: Сельскохозяйственные науки.
4. Мазиров М.А. Васенев И.И. / «Агроэкологическая, почвенная и климатическая оценка горной системы Тянь – Шань» - Журнал НТП: Земледелие и растениеводство.
5. Попов В.Н. «Западный Тянь-Шань» По родным просторам – Москва. «Физкультура и спорт» - 1978 г.-137 с.
6. Соколова В.Е., Сыроечковский Е.Е./ Заповедники Средней Азии и Казахстана.- Москва «Мысль»,1990. – 399 с.
7. «Пскемский хребет». Туристская карта 1990 г.
8. «Угамский и Майдантальский хребты». Туристская карта 1991 г.
9. Шукуров Э. Дж., Митропольский О.В., Тальских В.Н., Жолдубаева Л.Ы., Шевченко В.В. Атлас биологического разнообразия Западного-Тянь-Шаня. – Бишкек, 2005 г. 103 с., 62 карты.
10. Шукуров Э. Дж., Оролбаева Л.Э. /Комплексный экологический мониторинг высокогорных экосистем Центральной Азии.- Бишкек, 1998. – 164 с.

11. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы республики Узбекистан. Ташкент: НИГМИ.- 2007.-133 с.